

Comitato Etico Indipendente IRCCS MultiMedica

Sezione del Comitato Etico Centrale IRCCS Lombardia

UOC Oncologia
Dr. Riccardo Ricotta
Sesto San Giovanni

Sesto San Giovanni 9/3/2021

CE 38.2021

Seduta ordinaria Comitato Etico IRCCS Multimedita del **18 febbraio 2021** presenti undici membri su quindici.

Evaluation of clinical outcomes of Chemotherapy combined to androgen deprivation therapy in HOrmone-Sensitive metastatic prostate cancer patients (ECHOS TRIAL) - Valutazione degli outcomes clinici della chemioterapia in associazione a terapia ormonale nel carcinoma della prostata metastatico in fase ormonosensibile. Studio osservazionale multicentrico su pazienti sottoposti a trattamento nella pratica clinica negli ospedali italiani.

N° Protocollo.474.2021
Proponente: Dr.R. Ricotta
Promotore: Ospedale di Trento

Documentazione esaminata:

- 1 lettera di intenti ECHOS_IRCCS MultiMedica
2. ECHOS dichiarazione studio osservazionale e no profit
- 3.1. parere sospensivo ECHOS
- 3.2. parere favorevole ECHOS
- 3.3 presa atto EMENDAMENTO 1
- 4 CV dott Caffo
- 5_protocollo ECHOS ver 1.2 gennaio 2018
- 6_sinossi ECHOS ver 1.2 gennaio 2018
- 7_info paziente ECHOS ver 1.1 gennaio 2018
- 8_Informativa dati sensibili
- 9_elenco centri ECHOS novembre 2020
- 10_crf ECHOS ver 1.1 gennaio 2018
- 11 dichiarazione conflitto d'interessi ECHOS Dr. Caffo
- 12 comunicazione AIFA ECHOS
- CV-Europeo-2020 Ricotta english short

Decisione del CE

Il Comitato Etico, dopo collegiale e accesa discussione, approva il protocollo.

Distinti saluti
Il presidente del Comitato Etico Indipendente I.R.C.C.S. MultiMedica

Prof. Emilio Trabucchi

COMITATO ETICO
Il Presidente